

“DAR CONTA DE TUDO” A QUAL CUSTO?

SOBRECARGA MATERNA, CONTEMPORANEIDADE E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Taiane Silva da Costa¹

¹Neuropsicóloga pelo Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação (IBMR) e Pós-graduanda em Neurociências, Educação e Desenvolvimento Infantil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Rio de Janeiro – RJ. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4638165022199271>

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Mental Materna. Primeira Infância. Cuidado Emocional.

ÁREA TEMÁTICA: Saúde Mental

INTRODUÇÃO

A maternidade na contemporaneidade tem sido atravessada por múltiplas exigências sociais, afetivas e produtivas, que incidem diretamente sobre a experiência subjetiva das mulheres e sobre o modo como se organiza o cuidado cotidiano com as crianças. Nesse cenário, a ideia de que a mãe deve “dar conta de tudo” ganha força em meio a discursos de produtividade, desempenho e idealização da “boa mãe”, contribuindo para a naturalização da sobrecarga materna e para a invisibilização de seus efeitos sobre a saúde mental e as relações familiares (SILVA *et al.*, 2025). Ao mesmo tempo, a primeira infância é reiteradamente apontada como um período sensível do desenvolvimento, em que a qualidade das interações e do ambiente de cuidado exerce papel central na constituição emocional, cognitiva e social da criança (BRASIL, 2024). Nesse sentido, torna-se incontornável analisar as condições concretas em que esse cuidado é produzido, articulando maternidade, contexto social e desenvolvimento infantil.

Partindo dessa articulação entre maternidade e primeira infância, o presente trabalho propõe-se a discutir em que medida a sobrecarga materna, compreendida como fenômeno vinculado à contemporaneidade, impacta o desenvolvimento infantil. Para isso, toma como eixo a análise do lugar ocupado pelas mães em uma sociedade marcada por desigualdades de gênero, intensificação das demandas de desempenho e fragilidade das redes de apoio, buscando evidenciar como tais elementos repercutem na experiência subjetiva de quem cuida e na qualidade do cuidado ofertado às crianças pequenas (VESCOVI *et al.*, 2022). Ao abordar a maternidade para além de uma vivência individual ou meramente privada, o estudo insere o debate no campo mais amplo das condições sociais, políticas e culturais que conformam o cotidiano das famílias e atravessam o desenvolvimento infantil, aproximando-se de uma leitura crítica da maternagem na atualidade.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é analisar de que maneira a sobrecarga materna, tal como se configura na contemporaneidade, impacta a saúde mental das mães e se relaciona com aspectos do desenvolvimento infantil na primeira infância, considerando as condições sociais, culturais e de gênero que atravessam a experiência da maternidade (RIBEIRO *et al.*, 2025; VESCOVI *et al.*, 2022). Busca-se, ainda, discutir em que medida esses elementos desafiam e tensionam práticas, serviços e políticas voltadas à primeira infância no contexto brasileiro, ressaltando a necessidade de incluir o cuidado à mãe como dimensão fundamental na promoção do desenvolvimento infantil.

METODOLOGIA

A metodologia será apresentada como estudo teórico de natureza qualitativa, com objetivo exploratório-descritivo, desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica. Trata-se de uma reflexão teórica que articula produções científicas, documentos de políticas públicas e materiais técnicos nacionais sobre saúde mental materna, maternidade na contemporaneidade e desenvolvimento infantil na primeira infância, buscando compreender relações e tensionar conceitos, sem coleta de dados empíricos diretos (RIBEIRO *et al.*, 2025; VESCOVI *et al.*, 2022).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

SOBRECARGA DE MULHERES E SOBRECARGA MATERNA

A sobrecarga vivida pelas mulheres, especialmente pelas mães, decorre da acumulação de funções produtivas, reprodutivas e afetivas, distribuídas de forma desigual na organização social do cuidado. Em muitas famílias, recai sobre a mãe a responsabilidade central pelo cuidado das crianças, pela gestão da casa e, frequentemente, pelo trabalho remunerado, configurando jornadas extensas, com pouco espaço para descanso e autocuidado. Estudos que analisam a saúde mental na gestação, no nascimento e na primeira infância mostram que essas condições de vida e de trabalho incidem diretamente na experiência subjetiva das mães, favorecendo quadros de sofrimento psíquico quando não há suporte adequado (VESCOVI *et al.*, 2022).

A literatura nacional evidencia que essa sobrecarga é atravessada por desigualdades de gênero, precarização laboral e fragilidade de políticas de proteção social, sendo ainda mais intensa em contextos de vulnerabilidade socioeconômica. Pesquisas com mães em diferentes configurações familiares apontam níveis elevados de estresse e sentimentos de responsabilidade exclusiva pelo cuidado, especialmente entre mulheres que contam com pouca ou nenhuma ajuda cotidiana (MORAES *et al.*, 2025). Estudos sobre apoio social materno reforçam que redes de suporte – familiares, comunitárias e institucionais – atuam como importante fator de proteção para a saúde mental das mães e para a qualidade do cuidado ofertado às crianças, enquanto sua ausência intensifica a sensação de exaustão e solidão (SANTOS *et al.*, 2019).

CONTEMPORANEIDADE E A EXIGÊNCIA DA MÃE QUE “DÁ CONTA DE TUDO”

Na contemporaneidade, a maternidade é permeada por discursos que combinam ideais de desempenho, autocontrole e produtividade, produzindo a figura da mãe que “dá conta de tudo”. As mulheres são convocadas a serem cuidadoras disponíveis, profissionais bem-sucedidas, parceiras presentes e sujeitos que cuidam de si, como se todos esses papéis pudessem ser desempenhados simultaneamente e sem custos subjetivos. Pesquisas sobre saúde mental na gestação e no puerpério indicam que esse ideal inatingível alimenta sentimentos de insuficiência, fracasso e culpa, sobretudo quando as condições concretas de tempo, renda e apoio não permitem a realização do modelo de maternidade perfeito difundido socialmente (SILVA *et al.*, 2025).

Transformações recentes, como o período da pandemia de COVID-19, tornaram ainda mais visível essa pressão, com aumento da carga de cuidado doméstico e infantil e fragilização de redes de apoio formais e informais, o que acentuou a sensação de que cabia à mãe sustentar quase sozinha o cotidiano familiar (SILVA *et al.*, 2023). Paralelamente, políticas e programas voltados à primeira infância valorizam, com razão, a relevância das experiências precoces para o desenvolvimento, mas nem sempre incorporam a saúde mental materna e as condições de vida das cuidadoras como eixo estruturante do cuidado, o que pode reforçar a responsabilização individual das mães pela garantia de um “bom desenvolvimento” infantil (VESCOVI *et al.*, 2022; BRASIL, 2024).

REPERCUSSÕES DA SOBRECARGA E DAS EXIGÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

As condições em que a maternidade se realiza, marcadas por sobrecarga e exigências de desempenho, repercutem diretamente na experiência das crianças, sobretudo na primeira infância. Revisões apontam que a saúde mental materna está intimamente relacionada a diferentes dimensões do desenvolvimento infantil, mediando a qualidade da interação mãe-bebê, a organização do ambiente familiar e as oportunidades de cuidado e estimulação (RIBEIRO *et al.*, 2025). Níveis elevados de estresse, sintomas depressivos e ansiosos e exaustão crônica, frequentemente associados à sobrecarga, dificultam a disponibilidade emocional da mãe, a sensibilidade aos sinais da criança e a consistência das práticas de cuidado, repercutindo em aspectos como vínculo, autorregulação emocional e exploração do ambiente (MORAES *et al.*, 2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados discutidos ao longo deste trabalho permitem afirmar que a sobrecarga materna, tal como se configura na contemporaneidade, não é um fenômeno individual, mas expressão de arranjos sociais de gênero, condições de vida e desenho de políticas que concentram sobre as mulheres a responsabilidade quase exclusiva pelo cuidado, repercutindo

diretamente na saúde mental das mães e na qualidade das experiências oferecidas às crianças na primeira infância, especialmente no que se refere ao vínculo, à responsividade e às oportunidades de exploração e aprendizagem; ao evidenciar que a lógica da mãe que “dá conta de tudo” se articula à insuficiência de redes de apoio e à implementação ainda limitada de ações estruturadas de cuidado de quem cuida, o estudo reforça que a promoção do desenvolvimento infantil não pode ser pensada de forma dissociada das condições em que a maternidade é exercida, indicando a necessidade de que práticas, serviços e políticas considerem a saúde mental materna como eixo central das estratégias voltadas à primeira infância, de modo a integrar, de forma indissociável, o cuidado das crianças e o cuidado das mães, em consonância com o objetivo de analisar essas interfaces e contribuir para uma compreensão ampliada e crítica da maternidade e do desenvolvimento infantil no contexto brasileiro contemporâneo.

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS

BRASIL. **Ministério da Saúde. Primeira infância.** Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/saude-da-crianca/primeira-infancia>. Acesso em: 01 fev. 2026.

BRASIL. **Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Criança Feliz: Programa Primeira Infância no SUAS.** Brasília, DF, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/crianca-feliz>. Acesso em: 21 fev. 2026.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. **Saúde mental na infância: guia de referência.** Rio de Janeiro: MPRJ, 2018. Disponível em: https://www.mprj.mp.br/documents/20184/841707/guia_de_referencia_em_saude_mental_na_infancia_1_edicao_2018.pdf. Acesso em: 11 fev. 2026.

MORAES, M. N. et al. Programação fetal e saúde mental: repercussões do sofrimento psíquico materno para o desenvolvimento neuropsicológico infantil. *Journal of Research in Health Sciences*, v. 5, n. 2, p. 1-12, 2025.

RIBEIRO, R. A. et al. Impactos da saúde mental materna no desenvolvimento infantil: uma revisão narrativa. *Revista Nursing*, São Paulo, v. 28, n. 12, p. 1-10, 2025.

SANTOS, L. F. et al. Saúde mental e apoio social materno: influências no desenvolvimento infantil. *Clínica & Cultura*, v. 12, n. 2, p. 45-60, 2019.

SILVA, A. P. et al. Saúde mental na gestação: a relevância da Psicologia Perinatal no contexto brasileiro. *Revista Foco*, v. 18, n. 3, p. 1-15, 2025.

SILVA, C. R. et al. Solidão e sobrecarga materna em tempos de pandemia de COVID-19. *Psico-USF*, Itatiba, v. 28, n. 4, p. 1-15, 2023.

VESCOVI, G. et al. Saúde mental na gestação, no nascimento e na primeira infância: análise crítica de políticas públicas brasileiras. *Cadernos de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 30, n. 4, p. 525-537, 2022.